

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMI: TARAQQIYOT VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Muallif: Ortiqboyeva Muqaddas

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanish yo'nalishlari, innovatsion texnologiyalarning ta'limga ta'siri, raqamli vositalar orqali o'quv jarayonini takomillashtirish, shuningdek, o'qituvchining zamonaviy roli tahlil qilinadi. Shuningdek, masofaviy va individual ta'lim shakllari, sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari va global ta'lim tendensiyalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, innovatsiya, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, o'qituvchi roli.

Kirish

XXI asrda ta'lim inson taraqqiyotining asosiy mezoniga aylandi. Globallashtirish va raqamlashtirish va sun'iy intellektning rivojlanishi ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Endilikda an'anaviy yondashuvlar o'z o'rnini innovatsion va interaktiv usullarga bo'shatmoqda. Bunday sharoitda ta'lim sohasi nafaqat bilim berish, balki zamonaviy jamiyat talablariga javob bera oladigan yetuk shaxsni shakllantirish vazifasini bajaradi. Innovatsion texnologiyalar va raqamli vositalarning ta'limga ta'siri haqida qisqacha gapirib o'tsam. Zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lgan raqamli texnologiyalar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Elektron platformalar (Moodle, Google Classroom, Coursera, EdX), sun'iy intellekt asosidagi diagnostik vositalar, virtual va aralash ta'lim modellari bugungi kunda keng qo'llanmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, raqamli vositalar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoga yechim topish, jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirmoqda.. Shu bilan birga, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan ta'lim strategiyalari ishlab chiqilmoqda.

Masofaviy ta'lim va uning imkoniyatlari qanday va uning foydali jihatlari bormi?

COVID-19 pandemiyasi dunyo bo'yicha masofaviy ta'limga keskin o'tish zaruratini tug'dirdi. Bu holat ko'plab texnologik yechimlarni joriy etish va takomillashtirishga sabab bo'ldi. Endilikda masofaviy ta'lim mustaqil o'quv shakli sifatida tan olinmoqda va rivojlanmoqda.

Masofaviy ta'limning qulayliklari ,

- geografik cheklovlarni yo'qotadi,
- o'quv materiallarining moslashuvchanligini ta'minlaydi,
- vaqt va xarajat tejalishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijtimoiy aloqaning sustlashuvi va texnik muammolar hali ham muhim muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'rgatuvchi, yo'l ko'rsatuvchi, innovator va murabbiy sifatida faoliyat yuritadi. U raqamli savodxonlik, zamonaviy pedagogik metodlar, psixologik yondashuvlar va ijodiy fikrlash sohalarida yetarli tayyorgarlikka ega bo'lishi talab etiladi.

Zamonaviy o'qituvchi quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi zarur:

- Muntazam ravishda o'z ustida ishlash;
- yangi texnologiyalarni tez o'zlashtirish;
- shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amaliyotga tatbiq etish;
- ijtimoiy va hissiy kompetensiyalarga ega bo'lish.

Jahon miqyosida ta'lim tizimlari STEM yo'nalishlari (fan, texnologiya, muhandislik, matematika), kompetensiyalarga asoslangan yondashuv va hayot davomida o'qish tamoyillariga ko'proq urg'u bermoqda. O'zbekistonda ham Prezident tashabbusi bilan 2030-yilgacha bo'lgan ta'lim strategiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, bunda zamonaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarining joriy etilishi belgilangan. Hozirda bu borada sekinlik bilan o'zgartirishlar kiritilmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining negizi sifatida tobora murakkablashib borayotgan global muammolarga qarshi tura oladigan, ijtimoiy faol, ma'naviy yetuk, texnologik jihatdan zamon bilan hamqadam avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu tizimni shakllantirishda innovatsion texnologiyalar, o'qituvchilarning kasbiy rivoji, va ijtimoiy adolat tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajak yosh avlod qolida ekan, ularning sifatli ta'lim olishlari uchun qolimizdan kelgan barcha harakatlarni qilishimiz va ularni qo'llab quvvatlashimiz maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. Education in a Digital World: Global Trends and Policy Responses. – Paris: UNESCO Publishing, 2023. – 128 b.
2. OECD. Trends Shaping Education 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 184 b.
3. Anderson T., Dron J. Teaching Crowds: Learning and Social Media. – Athabasca: Athabasca University Press, 2014. – 278 b.
4. Мирзиёев Ш.М. 2020–2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасини ривожлантириш стратегияси. – Тошкент, 2019. – 32 б.